

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ҚУДЕНОВ Руслан*Нукус давлат педагогика институти
Муסיқий таълим ва санъат бўлимининг**2 курс магистранти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7926838>

ҚАРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ЖАНРИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

АННОТАЦИЯ

Қорақалпоқ мусика услублари одамларнинг кундалик турмуши, минтаканинг географик хусусиятлари ва бевосита ижтимоий-тарихий тараққиёт жараёнида шаклланишига асосланади. Уларнинг муסיқий жанрларига еътибор қаратсангиз, улар ҳам жуда ранг-баранг, айниқса, “Жиров бахшилиқ” услубида алоҳида ўрин тутди.

Калит сўзлар: халқ ижодиёти, маданияти, меъморчилиги, халқ муסיқаси, мероси, ягялар, бахши, кобиз, домбира, баламон, чанқовуз, рассом, эстрада жанри, опера.

КУДЕНОВ Руслан*Нукусский государственный педагогический институт
магистрант 2 курса отдела**Музыкального образования и искусства*

ИЗУЧЕНИЕ ЖАНРОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

АННОТАЦИЯ

Каракалпакские музыкальные стили основаны на бытовом хозяйстве жизни людей, географических особенностях региона и формировании в процессе прямого социально-исторического развития. Если обратить внимание их музыкальные жанры, они также очень разнообразны, особенно в стиле «Жиров бахшилиқ» имеет особое место.

Ключевые слова: народное творчество, культура, архитектура, народная музыка, наследие, ягья, бахши, кобыз, домбра, баламон, жажда, художник, эстрадный жанр, опера.

KUDENOV Ruslan

*Nukus State Pedagogical Institute
2nd year master student of the
Department of Music Education and Art*

CONTEMPORARY MUSIC THEORY, SCIENTIFIC MUSICAL VIEWS OF EASTERN THINKERS

ANNOTATION

Karakalpak musical styles are based on the household economy of people's lives, geographical features of the region and formation in the process of direct socio-historical development. If you pay attention to their musical genres, they are also very diverse, especially in the style of " Jirov bakhshilik" has a special place.

Keywords: folk art, culture, architecture, folk music, heritage, jirov, bakhshi, kobyz, dombra, balamon, chinkobyz, artist, variety genre, opera.

Ҳар қандай жамиятда ёш авлод тарбияси давлат олдида турган энг долзарб масалалардан бири бўлиб келган. Чунки, жамиятнинг жамият сифатида раванқ топиши ва ривожланиши ана шу келажак авлоди тарбиясига боғлиқ. Маълумки, тарбия шахсни жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ишлаб чиқариш муносабатларига тайёрлаш, шунингдек, унинг маънавий, ақлий, жисмоний ва муסיқий ривожланишига мунтазам таъсир этиб борувчи узлуксиз жараён. Жумладан, мустақилликнинг дастлабки йилларида «Қорақалпоғистон ватаним маним», «Фольклор» этнографик ансамблларнинг Республика танловлари, бахши-оқинларнинг ҳалқаро танлови, Ҳалқаро «Шарк тароналари» муסיқа фестивали каби қатор нуфўзли танловларни тилга олиш мумкин [1].

Қадимий ва бой тажрибага эга қорақалпоқ миллий муסיқа маданияти баркамол ёш авлодга таълим ва тарбия беришда асосий восита ҳисобланади.

Ўзбек ва қорақалпоқ халқ кўшиқларининг бадиий матнида инсониятнинг пайдо бўлишидан тортиб, асрлар оша шаклланиб келган тарихи ва орзу интилишлари талқин қилинган. Халқ қарашларида кўшиқларнинг туганган ўрни, тарихий асослари, поэтикаси, ғоявий-бадиий хусусиятлари, халқ турмуш тарзидаги маиший вазифаси, шунингдек, кўшиқларнинг жанрий хусусиятлари, уларда талқин қилинаётган рамз, образ, тилсимлар моҳиятини очиб бериш ва функционал ўзгаришларни илмий нуқтаи назардан таҳлил этиш асосида муайян хулосаларга келиш фольклоршуносликнинг тадқиқ этилиши зарур бўлган долзарб масалалари жумласидандир.

Ўзбек муסיқа маданияти қадимий ва бой меросга эга эканлигини бугун дунё тан олмоқда, шунингдек, у ўзининг қадимийлигини сақлаган ҳолда, янги замонавий услублар, жанрлар ва соҳалар бўйича ривожланиб бормоқда. Шунинг учун ҳам умумтаълим мактаблари муסיқа маданияти дарслари жараёнида амалга оширилаётган ишлар, миллий муסיқа таълимининг асосий мақсади ҳам ўсиб келаётган ёш авлодни миллий муסיқа маданиятимизни ва жаҳон муסיқасини тушуна олиши билан бирга уни фарқлай биладиган шахс сифатида камол топтиришга қаратилгандир [2].

Маълумки, халқ муסיқасини ташкил этувчи маҳаллий муסיқий услублар бири-бирига ўхшамаган ҳолда ранг-баранглиги билан алоҳида ажралиб туради. Ҳар бир воқеа, ҳар бир вилоятга хос кўшиқлар, рақслар, муסיқий асбоблар ва миллий рақсбоп кийимлар ҳақида 6-7-синф муסיқа дарсликларида имкон даражасида маълумот берилган ва бу маълумотлар ўқувчи-ёшлар маънавиятини бойитишда катта аҳамият касб этади.

Ўзбек ва қорақалпоқ халқ кўшиқларининг жанрий хусусиятларини тадқиқ этиш, таснифи масалаларини қиёсий ўрганиш, илмий жаҳатдан асослаш ва ушбу жиҳатдан жараёнга йуналтирилган методик тавсиялар ишлаб чиқишга уриниш. Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар қўйилди:

- ўзбек ва қорақалпоқ халқ кўшиқларининг таснифи масалаларини қиёсий ўрганиш;
- халқ кўшиқлари жанрларининг юзага келишига асос бўлган поэтик моделларнинг шаклланишида қадимги ишонч-эътиқодлар, мифларнинг ўрни ва вазифаларини ойдинлаштириш.

Мамлакатда содир бўлган бундай сиёсий ўзгаришлардан сўнг Мовароуннахр Хуросондан ажралиб ўз мустақиллигини тўла тиклаб олиш имконига эга бўлди. Мовароуннахрни бирлаштириб мустақкам давлат тузган давлат арбоби Исмоил Сомоний, 900 йилда Хуросонни ҳам саффорийлардан тортиб олиб улкан давлат барпо этди. Халифа сомонийлар давлатини тан олишга ва унга ҳукмронлик ёрлиғини юборишга мажбур бўлди. Шу тариқа IX аср охирига келиб Мовароуннахр халқлари Араб халифалигидан абадий халос бўлади ва араб халифалигидан мустақил бўлган йирик феодал давлат, Сомонийлар давлати ташкил топади [3, Б.243].

Сомонийлар мамлакатни бошқаришда давлат маъмуриятини ташкил этадилар. Мамлакат ўнта девон (девони вазир, девони мустафи, девони амир ал-мулк, девони соҳиб аш-шурат, девони соҳиби муайид ёки борид, девони мушриф, девони мумалликайи хос, девони мухтасиб, девони авқоф, девони қазо аззия) бошқарувида идора этилган. Сомонийлар ҳокимияти йирик заминдорларнинг манфаатини ҳимоя қилувчи мустақил феодал давлат эди. («мулки султоний», «мулк ерлари», «вақф ерлари») X аср охирига келиб мамлакатда авж олиб кетган ўзаро урушлар унинг иқтисодий ва сиёсий қудратига катта путур етказди ва сомонийларнинг қорахонийлар давлатидан мағлубиятга учрашига олиб келди. XI аср бошларида сомонийлар давлати ҳудудларида икки давлат: қорахонийлар ва ғазнавийлар давлатлари пайдо бўлди.

Қорахонийлар давлатни эл-юрт ва вилоятларга бўлиб идора қилдилар. XI-XII асрларда Ўрта Осиёда мулкчиликнинг янги тури, иқтаъ тартиботи ўрнатилади («мулки султоний», «иқтаъ», «вақф ерлари», «мулк ерлари»). XII асрнинг 30-йиллари охирида Мовароуннахр Шарқдан келган кўчманчи Қорахитойлар ҳужумига дучор бўлди [4, Б.249-250].

IX-XII асрларда мамлакат маънавий ҳаётининг асоси ислом мафқураси эди. Сомонийлар ислом мафқурасининг ривожига катта аҳамият бердилар. Бухоро Шарқда ислом динининг энг нуфузли марказига айланди. Масжид, мадраса ва хонақолар қуриш учун махсус жойлар ажратилди. Араб тили ва унинг имлоси жорий этилди.

Энг машҳур маданият маркази шу даврда Бағдод шаҳри эди. Бағдодда «Байт ул ҳикма» (донишмандлар уйи) ташкил этилган эди. «Байт ул ҳикма»да Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Аҳмад ибн Абдуллоҳ Марвазийлар таълим олганлар. IX-X асрларда ЎРТА Осиёда фан илмий асосларга эга эди. Унинг илдизлари Ўрта Осиё, айниқса, Хоразм, шунингдек Бобил, Эрон, Ҳиндистоннинг антик дунёсига ва қадимги маданиятига бориб тақалар эди.

IX-XII асрларда араб тилида асарлар ёзган энг машҳур олимлар Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Абу Наср Фаробий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абусалх Масихий, Абулхайр Хам-мар, Абуносир Аррон ва бошқалар эди. 1998 йил Аҳмад Фарғонийнинг 1220 йиллиги нишонланди. Аҳмад Фарғоний астроном, математик, географ эди. Бағдод яқинида Рақоқ номли мавзеда расадхона қурилишига бошчилик қилиб, астрономия мактабини ташкил этади. Унинг «Астрономия асоси», «Самовий ҳаракатлар», «Юлдузлар ҳақидаги фан» номли асарлари машҳурдир. Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий машҳур математик, астроном, географ, тарихчи эди. Ватандошимиз алгебра фанига асос солди.

Унинг «Ал-жабр», «Зиж», «Қуёш соати ҳақида рисола», «Суръат ул-арз», «Устурлоб ҳолати ҳақида рисола» каби асарлари Шарқ мамлакатларида илмий фикрларнинг ривожига самарали таъсир кўрсатди. Абу Наср Фаробий Шарқ фалсафасининг улуғ мутафаккири бўлиб, қадимги дунё фалсафий меросини сақлашда ва ривожлантиришда катта ҳисса қўшди. У 160 дан ортиқ асар ёзган, улардан «Аристотелнинг «Метофизика» асари мақсадлари ҳақида», «Мусиқа китоби», «Бахт-саодатга», «Сиёсат ал-мадония» шулар жумласидандир [5, Б. 93-95].

Абу Али ибн Сино икки соҳага медицина ва фалсафага қизиқди ва бу соҳаларда катта ютуқларни қўлга киритди. («Ал-қонун фит-тиб», «Китоб уш-шифо», «Донишно-ма», «Рисолат ат-тайр»). XVII асрга қадар Европада тиббиёт тажрибаси ва фани Ибн Сино ғоялари таъсири остида бўлган.

Хоразм маданияти хоразмлик улуғ олим Абу Райҳон Берунийнинг номи билан боғланган. Абу Райҳон Беруний 150 дан ортиқ илмий асар ёзган бўлиб, «Ўтмиш авлодлардан қолган ёдгорликлар», «Ҳиндистон», «Метеорология» каби йирик асарлари шулар жумласидандир. Беруний илм-фаннинг ҳамма соҳаларини яхши билган қомусий олим эди. У астрономия, геология, гидростатика, география, тарих фанларга катта ҳисса қўшди. XI-XII асрларда ижтимоий фанлар ҳам анчагина тараққий этди. Масалан, шоир Абу Абдулло Рудакийнинг прозаик асарлари, Абулқосим Фирдавсийнинг «Шохнома»си, Гардизийнинг «Зайн-ул-бахор» («Гўзал хабарлар») асари, Мажидиддин Адмонинг «Тарихи мулки Туркистон» («Туркистон тарихи»), Низомулмулкнинг «Сиёсатнома»си, Юсуф Хос Хожибнинг «Қутадғу билик» асарлари шу даврга оид бўлиб, ундан ташқари шу даврларда Замахшарий, Маҳмуд Қошғарий, Амак Бухорий, Сўзани Самарқандий кабилар ҳам ижод этдилар [6, Б.43-44].

Бу давр Ўрта Осиёда меъморчилик санъати ҳам гуркираб ривожланди. Бухорода Дехгарон, Масжиди калон, Намозгоҳ, Мағоки Атторий масжидлари, Сурхондарёдаги Жарқўтон минораси, Кўҳна Урганчда Фахриддин Розий мақбараси, Марвдаги Султон Санжар мақбараси, Талхожанбобо масжиди ва бошқа ёдгорликлар меъморчилик санъатининг ёрқин намуналари ҳисобланади.

IX-XII асрда дунёвий фанлар билан бирга диний билимлар ҳам кенг ривожланди. Исмоил Бухорий, Исо Термизий, Бурхонуддин Марғилоний, Абу Хафс Кабир Бухорий каби уламолар ислом таълимотининг ривожига улкан ҳисса қўшдилар. Ислом дини таълимотининг равнақи ва тарғиботининг кенгайишида Бухоро шаҳри марказий ўрин эгаллади. Тасаввуф таълимоти ривожланиб Ўрта Осиёда унинг турли хил йўналишлари (XII асрда Туркистонда Яссавия, XIII аср охирида Хоразмда Кубровия, XIV асрда Бухорода Нақшбандия) пайдо бўлди ва тарқалди.

Булардан ташқари яна битта ўзига хос услуб – қорақалпоқ мусиқий услуби ҳам ўзбек миллий мусиқа маданиятида алоҳида ўрин тутади. Биз бу ҳақда умумтаълим мактаблари мусиқа дарсликларида маълумот бермас эканмиз, ўқувчи, ёшлар онгида миллий мусиқамиз тарихи, унинг юксаклиги, дунёда унинг алоҳида ўрни борлигини ва энг асосийси унинг нақадар ранг-баранглигини тушунтиришимиз анча қийин кечади [6, Б.32-33].

Қорақалпоқ мусиқий услублари мазкур халқнинг маиший турмуш тарзи, минтақавий географик хусусиятларини ўзида мужассам этган бўлиб, бевосита ижтимоий-тарихий тараққиёт жараёнида шаклланган. Агар унинг мусиқий жанрларига назар солсак улар ҳам жуда хилма-хилдир. Айниқса, “Жиров-бахшичилик” услуби алоҳида ўринга эга. Жиров-бахши ижрочилиги жуда қадимий бўлиб, “қўбиз” мусиқа асбобидан фойдаланишади. “Қўбиз”- мусиқа асбоби ғижжаксимон асбоб бўлиб, иккита тори мавжуд ва кеса қисми очик, ҳеч нарса билан қопланмаган ҳолатда бўлади. Унинг овози эса ўзига хос, бўғик оҳангда бўлиб, куйловчи ҳам унга жўр оҳангда бўғик овозда куйлайди. Бахшилар бу чолғу созида дoston қўшиқлари ва халқ термаларидан ижро қилишади.

Халқ қўшиқларидан “Чимбой”, “Дам бермес”, “Қиз мунойим”, “Пошшойи кўйлак”, “Бўзатоғ” каби қўшиқлар халқ орасида оммалашган бўлиб, ҳозирги пайтда ҳам санъаткорлар томонидан севиб ижро этилмоқда.

Қорақалпоқ миллий рақслари алоҳида ўринга эгаки, йигит ва қизлар рақс тушганда уларнинг тез ва чакқон ҳаракатлари эътиборни ўзига тортади.

Мамлакатимизда кенг тус олган “Мустақиллик ва Навруз” байрамларида, айниқса Тошкентда бўлиб ўтадиган бошқа катта анжуманларда Қорақалпоқ санъаткорларининг чиқишлари умумхалқ диққатига сазовор бўлмоқда.

Қорақалпоқ санъаткорлари “эстрада” жанрида ҳам анча муваффақиятга эришмоқда. Буни ҳам алоҳида таъкидлаш зарур. “Опера” жанрида ҳам кўзга кўринган санъаткорлар ижод қилишмоқда ва муваффақият қозонмоқдалар.

Қорақалпоқ миллий чолғу ансамблларида – кўбиз, дўмбира, буламон, чинқовуз каби мусиқий асбоблар мавжуд бўлиб, ҳозирда Қорақалпоқ мусиқачилари ўзбек чолғу асбобларидан рубоб, доира, ғижжак, чанг, най ва бошқа мусиқий асбоблардан ҳам фойдаланишади. Шунинг натижасида бу мусиқий асбоблар бири-бирига уйғунлашиб, улар таратаётган “оҳанг” ҳам ўзига яраша колоритда эшитилади.

Машҳур кўшиқчилардан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артистлари Ойимхон Шомуротова, Гулбарчин Сиримбетова, Тамара Дўшимова ва Байрам Матчановларни ҳаёти ва ижоди ҳақида алоҳида маълумот бериш мумкин. Бу кўшиқчи хонандаларни бутун Ўрта Осиё халқлари танишади.

Таниқли композитор Нажимаддин Мухаммединов бошчилигида Қорақалпоғистон бастакорлар уюшмаси ташкил қилинган бўлиб, у ерда бир қанча бастакорлар ижодий меҳнат қилишмоқда ва уларнинг яратган асарлари мамлакатимизнинг тўю-тантаналарида янграмоқда [7, Б.115].

Хулоса қилиб айтганда Қорақалпоқ мусиқа услуби ўзига яраша хилма-хил ва ранг-баранглиги билан бошқа мусиқа услублардан кескин фарқ қилади.

Қадимги даврларда мусиқа санъатини ўзига касб қилмоқчи бўлган ёшлар уста санъаткорга шогирд тушиб, йиллар мобайнида унинг уйида яшаб, нафакат устознинг санъат бобидаги маҳоратини, балки унинг барча яхши фазилатларини ўзига сингдириб олган. Вақт утиши билан устоз-шогирд анъанаси маҳорат мактабларининг вужудга келишида пойдевор вазифасини утаган. Бундай мактабларнинг са марали фаолияти мазмунида шахсни жамиятда камол топиши ва ўз ўрнини белгилашида мусиқа ҳақиқий маънодаги касбий тарбия воситаси эканлиги ўз ифодасини топди.

Қорақалпоқ халқининг юксак миллий кадр- қиммати, ор-номуси ва шон-шарафи ўнинг ута меҳрибонлиги ва соф виждонлигига асослангандир. Фарзанд туғилиши билан унга алла орқали ота-онанинг орзу умидлари, хис- хаяжонлари, ўй-кечинмалари оҳанг орқали сингдирилиб борилади. Бола улғайиб борган сари унга турли жанрдаги кўшиқ-айтим ва куй-оҳанглар ҳамроҳ бўлади. Кўшиқ айтимнинг куй-оҳанг ва шеърий маъно мазмуни ўсиб келаётган ёш авлодни ўз тарбиясига олади. Боланинг ҳатти-ҳаракатларида намоён бўла бошлайди. Бу жараёнда фарзандларимиз қандай куй-қўшиқ эшитаётганлиги орқали унинг ҳатти-ҳаракатларидаги ўзгаришларни кўзатиб бориш мумкин бўлади [8, Б.334].

Мана шу миллий ва маънавий бойлигимизни асраш ва уни келгуси авлодга бекаму-кўст етказиш ҳар биримизнинг зиммамиздадир.

Қорақалпоқ мусиқа услубини илмий тадқиқот қилиш ва уни кенг тарғиб қилиш, бизнинг маънавий дунёимизни янада бойишига олиб келади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Биз келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга кўрамиз. - Тошкент, «Ўзбекистон», 2017.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 майдаги «Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора- тадбирлар тўғрисида» ги Қарори. www.lex.uz.
3. Акбаров И. Мусиқа луғати Ғафур Хулум номидаги “Адабиёт ва санъат” нашриёти Т.
4. Ботиров Й., Тошмухамедова Д. “Ўқитувчи учун методик қўлланма”
5. Қодиров Р. «Мусиқа педагогикаси»-Т.» Мусиқа» 2009 й.
6. Умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандарти ва укув дастури «Таълим тараккиёти». -Т.: «Шарк» 1999 й.
7. Мусакулов А. Ўзбек халқ кўшиқларининг тарихий асослари. – Тошкент, 1994.
8. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының аўызеки дөретпелери. – Нөкис: Билим, 1996. – Б. 340.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz